

English version below

Tríptico de Miraflores

[Weyden, Rogier van der](#)

Nº inventario: 194 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1445

Siglo: segundo cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 74,3 x 45 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#), [Aparición de Cristo](#), [Nacimiento de Cristo](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Alemania)

Nº inventario en colección actual: Ident. Nr.: 534A

Historia del objeto

Actualmente la crítica es unánime en considerar que el *Tríptico de Miraflores* es obra de Rogier van der Weyden (1399/1400-1364), pero hasta algunas décadas se tenía por una copia del que se consideraba original, un conjunto que perteneció a Isabel la Católica y que se envió a la Capilla Real de Granada, donde hoy se conservan dos de las tablas, que a su vez están cortadas en la parte superior, mientras que en el Metropolitan Museum de Nueva York se encuentra la tabla de la derecha. Sin embargo, se ha podido demostrar que este conjunto de Berlín es el original y el de Granada una copia medio siglo posterior, que realizó el pintor de Isabel la Católica Juan de Flandes.

Consta documentalmente que el rey de Castilla Juan II donó en 1445 a la Cartuja de Miraflores (Burgos) un tríptico pintado en madera de roble con unas dimensiones de 74,3 x 45 cm cada tabla, que representan, de izquierda a derecha, el Nacimiento de Cristo, la Piedad y la aparición de Cristo resucitado a su Madre. En el documento de donación bien hoy perdido fue copiado por Antonio Ponz en 1783 (*Viaje de España*, XII), se anotaba: "Hoc oratorium a Magistro Rogel, magno & famoso Flandresco, fuit depictum". Para eliminar cualquier duda de a qué obra se refería, Ponz escribió que era "un altarito con sus puertas", lo que supone un cambio respecto a la disposición actual de los paneles en un soporte rígido.

Obra fundamental de Rogier van der Weyden, pues es la única documentada como suya en vida del artista. En un libro que a finales del siglo XVIII se conservaba en la cartuja, se declaraba que fue un regalo del papa Martín V al rey de Castilla. Aunque Juan II pudo recibir la obra como presente, no hay base para suponer que llegó directamente del papa.

Desde mediados del siglo XIX, tras el análisis de Passavant, el tríptico fue considerado copia de un original de Van der Weyden, conclusión que se vio reforzada cuando se conoció la existencia de otro tríptico que repetía las escenas, que en origen estuvo en la Capilla Real de Granada. En sendos artículos Manuel Gómez-Moreno y Wilhelm von Bode consideraron que este era el original de Rogier van der Weyden, mientras que el que perteneció a la Cartuja de Miraflores se trataba de una copia. A partir de aquí la mayoría de los estudiosos de la pintura flamenca, entre ellos Wauters, Friedlander o Panofsky asumieron esa tesis. Hubo que esperar hasta 1981 en que Rainald Grosshans demostró que la adscripción estaba equivocada y que la versión original es la de Berlín. Radiografías e infrarrojos concluyeron que la pintura de la Capilla Real no era de Van der Weyden, pero la prueba definitiva se alcanzó gracias a la dendrocronología realizada a la tabla de Nueva York, a cargo de Peter Klein, y a las tablas de Granada por Josef Vinckier. Estos análisis determinaron que las tres formaban un conjunto y estaban sobre un soporte de roble talado poco antes de su realización, a mediados de la década de 1490. Además, la dendrocronología, también demostró que el tríptico procedente de Miraflores tuvo que realizarse en fecha próxima a la donación al monasterio.

Las tablas debieron permanecer en la Cartuja de Miraflores hasta al menos finales del siglo XVIII, para trasladarse poco después a la catedral de Burgos, donde reparó en ellas el general Darmagnac durante la invasión francesa a España, que las incorporó a su botín. En 1835 el tríptico estaba en Londres y al año siguiente se subastó en Christie's junto con otras obras de la colección Darmagnac. En 1842 lo adquirió el rey Guillermo II de Holanda. Tras su muerte en 1850 se subastó en La Haya y lo compró la Königliche Gemäldegalerie de Berlín, hoy Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, donde permanece hasta el presente.

Descripción

Tríptico de pintura al óleo sobre tabla. En origen debió disponerse como un altar en el que se abatían las tablas de los lados, según el relato de Antonio Ponz, pero no es fácil reconstruir cómo, pues los tres paneles tienen las mismas dimensiones. En una acuarela de Huib van Hove que representa el *Interior de la Sala gótica del palacio de Kneuterdijk en la Haya*, de 1842 (La Haya, Koninlijke Verzamelingen), cuando pertenecía al rey Guillermo II de Holanda, se puede ver el tríptico colgado con un marco que no es el actual, pero que ya debía haberse alterado, pues no parece que se pudiesen cerrar los paneles laterales.

La iconografía de las tres tablas se centran en escenas de Cristo con su Madre. La de la izquierda muestra el Nacimiento, incorporando la figura de un anciano san José; en la central María llora sujetando a Cristo muerto, flanqueada por san Juan y José de Arimatea; la de la derecha se limita a las figuras en primer plano: Cristo y su Madre en el momento en que el Resucitado se aparece a la sorprendida Virgen, mientras que al fondo, en pequeño tamaño, se ve le ve junto al sepulcro y aún más allá a las Tres Marías.

Las escenas se desarrollan en interiores con arquitecturas góticas, con fondos abiertos al paisaje salvo en la tabla de la izquierda, que limita la escena del Nacimiento con un amplio paño de brocado de manera que solo permite entrever las ventadas a los lados.

Ubicaciones

- ca. 1851

MUSEO

[Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin, Berlín \(Alemania\)](#)

- ca. 1842 - ca. 1850

PALACIO

[Palacio Kneuterdijk, La Haya \(Países Bajos\)](#)

- ca. 1836 - ca. 1842

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Chrétien-Jean Nieuwenhuys, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1835 - ca. 1836

CASA DE SUBASTAS

[Christie's, Londres \(Reino Unido\)](#)

- primer cuarto del s.XIX - ca. 1834

EXPOLIO

[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- finales de s.XVIII - primer cuarto del s.XIX

CATEDRAL

[Catedral de Burgos, Burgos \(España\)](#)

- ca. 1445 - presentfinales de s.XVIII

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1908): "Un trésor de peintures inédites du XV siècle a Grenada", vol. XL, en *Gazette des Beaux-Arts*, 3rd series, 40 (1908), pp. 289-314..
- GROSSHANS, Rainald (1981): "Rogier van der Weyden: Der Marienaltar aus der Kartause Miraflores", nº 23, en *Jahrbuch der Berliner Museen*.
- KEMPERDICK, Stephan (2015): "Rogier van der Weyden. Tríptico de Miraflores", en CAMPBELL, Lorne (ed.), *Rogier van der Weyden y los reinos de la península ibérica*, Museo Nacional Del Prado, Madrid, pp. 88-97.
- KEMPERDICK, Stephan y SANDER, Jochen (eds.) (2009): *The master of Flémalle and Rogier van der Weyden*, Berlín.
- KLEIN, Peter Klein (1989): "Dendrochronological Studies on Oak Panels of Rogier van der Weyden and his Circle", en SCHOUTE, Roger van y VEROUGSTRAETE, Hélène (eds.), *Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VII, Collège Erasme, 17-19 septembre 1987: Géographie et chronologie du dessin sous-jacent*, Université Catholique de Louvain, Lovaina-la-Nueva.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella*, vol. XII, Joachin Ibarra, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- VAN SCHOUTE, Roger (1963): *Les Primitifs flamands. La Chapelle Roya-le de Grenade*, Centre national de recherches "Primitifs flamands", Bruselas.
- VON BODE, Wilhelm (1908): "Roger van der Weydens sogen. Reisealtar Kaiser Karls V. im Kaiser-Friedrich-Museum und der Altar mit den gleichen Darstellungen in der Capilla Real des Doms zu Granada", nº 30, 2, en *Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen*, pp. 29-35.
- WAUTERS, A. J. "Roger van der Weyden—I", nº 22, en *Burlington Magazine*, 22 (1912-1913), pp. 75-82.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Miraflores Altarpiece

[Weyden, Rogier van der](#)

Inventory number: 194 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1445

Century: Second quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#), [Aparición de Cristo](#), [Nacimiento de Cristo](#)

Provenance:[Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location:[Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin](#) (Berlín, Germany)

Inventory number in current collection: Ident. Nr.: 534A

Object History

Today the critics are unanimous in considering that the *Miraflores Triptych* is the work of Rogier van der Weyden (1399/1400-1364), but until a few decades ago it was considered a copy of what was considered the original, a set that belonged to Isabella the Catholic and was sent to the Royal Chapel of Granada, where today two of the tables are preserved, which in turn are cut at the top, while in the Metropolitan Museum in New York is the table on the right. However, it has been demonstrated that this set in Berlin is the original and the one in Granada is a copy half a century later, made by the painter of Isabella the Catholic, Juan de Flandes.

It is documented that the king of Castile John II donated in 1445 to the Cartuja de Miraflores (Burgos) a triptych painted on oak wood with dimensions of 74.3 x 45 cm each panel, representing, from left to right, the Birth of Christ, the Pietà and the appearance of the risen Christ to his Mother. In the document of donation, now lost, copied by Antonio Ponz in 1783 (*Viaje de España*, XII), it was noted: "Hoc oratorium a Magistro Rogel, magno & famoso Flandresco, fuit depictum". To remove any doubt as to which work he was referring to, Ponz wrote that it was "un altarito con sus puertas", which is a change from the current arrangement of panels on a rigid support.

It is a fundamental work by Rogier van der Weyden, as it is the only one documented as his during the artist's lifetime. In a book kept in the Carthusian monastery at the end of the 18th century, it is stated that it was a gift from Pope Martin V to King of Castile. Although John II may have received the work as a gift, there is no basis for supposing that it came directly from the pope.

Since the middle of the 19th century, after Passavant's analysis, the triptych was considered a copy of an original by Van der Weyden, a conclusion that was reinforced when it became known

that there was another triptych that repeated the scenes, which was originally in the Royal Chapel of Granada. In two articles, Manuel Gómez-Moreno and Wilhelm von Bode considered that this was the original by Rogier van der Weyden, while the one that belonged to the Cartuja de Miraflores was a copy. From this point on, most scholars of Flemish painting, among them Wauters, Friedlander or Panofsky assumed this thesis. It was not until 1981 that Rainald Grosshans proved that the attribution was wrong and that the original version is the Berlin one. X-rays and infrared concluded that the painting in the Royal Chapel was not by Van der Weyden, but the definitive proof was reached thanks to the dendrochronology carried out on the New York panel by Peter Klein and on the Granada panels by Josef Vinckier. These analyses determined that the three formed a set and were on an oak support felled shortly before they were made, in the mid-1490s. In addition, dendrochronology also showed that the triptych from Miraflores must have been made close to the date of the donation to the monastery.

The panels must have remained in the Cartuja de Miraflores until at least the end of the 18th century, to be transferred shortly after to the cathedral of Burgos, where they were repaired by General Darmagnac during the French invasion of Spain, who incorporated them into his booty. In 1835 the triptych was in London and the following year it was auctioned at Christie's along with other works from the Darmagnac collection. In 1842 it was acquired by King William II of Holland. After his death in 1850 it was auctioned in The Hague and bought by the Königliche Gemäldegalerie in Berlin, today Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, where it remains to this day.

Description

Triptych of oil painting on panel. Originally it must have been arranged as an altar in which the boards on the sides were fanned out, according to Antonio Ponz's account, but it is not easy to reconstruct how, as the three panels have the same dimensions. In a watercolor by Huib van Hove depicting the *Interior of the Gothic Hall of the Kneuterdijk Palace in The Hague*, from 1842 (The Hague, Koninlijke Verzamelingen), when it belonged to King William II of Holland, the triptych can be seen hanging with a frame that is not the present one, but which must have already been altered, since it does not seem that the side panels could be closed.

The iconography of the three panels is centered on scenes of Christ with his Mother. The one on the left shows the Nativity, incorporating the figure of an elderly St. Joseph; in the central one Mary weeps holding the dead Christ, flanked by St. John and Joseph of Arimathea; the one on the right is limited to the figures in the foreground: Christ and his Mother at the moment when the Risen One appears to the surprised Virgin, while in the background, in small size, he is seen next to the tomb and still further on the Three Marys.

The scenes take place in interiors with Gothic architecture, with backgrounds open to the landscape, except in the panel on the left, which limits the Nativity scene with a wide brocade cloth that only allows glimpses of the windows on the sides.

Locations

- ca. 1851

MUSEUM

[Gemäldegalerie. Staatliche Museen zu Berlin, Berlin \(Germany\)](#)

- ca. 1842 - ca. 1850

PALACE

[Kneuterdijk Palace, La Haya \(Netherlands\)](#)

- ca. 1836 - ca. 1842

DEALER/ANTIQUARIAN

[Chrétien-Jean Nieuwenhuys, Brussels \(Belgium\)](#)

- ca. 1835 - ca. 1836

AUCTION HOUSE

[Christie's, London \(United Kingdom\)](#)

- First quarter of the XIX - ca. 1834

PLUNDER

[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- XVIII - First quarter of the XIX

CATHEDRAL

[Burgos Cathedral, Burgos \(Spain\)](#)

- ca. 1445 - present XVIII

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [GÓMEZ-MORENO, Manuel \(1908\): "Un trésor de peintures inédites du XV siècle a Grenada". vol. XL, en *Gazette des Beaux-Arts*, 3rd series, 40 \(1908\), pp. 289-314..](#)
- GROSSHANS, Rainald (1981): "Rogier van der Weyden: Der Marienaltar aus der Kartause Miraflores", nº 23, en *Jahrbuch der Berliner Museen*.
- KEMPERDICK, Stephan (2015): "Rogier van der Weyden. Tríptico de Miraflores", en CAMPBELL, Lorne (ed.), *Rogier van der Weyden y los reinos de la península ibérica*, Museo Nacional Del Prado, Madrid, pp. 88-97.
- KEMPERDICK, Stephan y SANDER, Jochen (eds.) (2009): *The master of Flémalle and Rogier van der Weyden*, Berlín.
- KLEIN, Peter Klein (1989): "Dendrochronological Studies on Oak Panels of Rogier van der Weyden and his Circle", en SCHOUTE, Roger van y VEROUGSTRAETE, Hélène (eds.), *Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VII, Collège Erasme, 17-19 septembre 1987: Géographie et chronologie du dessin sous-jacent*, Université Catholique de Louvain, Lovaina-la-Nueva.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella*, vol. XII, Joachin Ibarra, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- VAN SCHOUTE, Roger (1963): *Les Primitifs flamands. La Chapelle Roya-le de Grenade*, Centre national de recherches "Primitifs flamands", Bruselas.
- VON BODE, Wilhelm (1908): "Roger van der Weydens sogen. Reisealtar Kaiser Karls V. im Kaiser-Friedrich-Museum und der Altar mit den gleichen Darstellungen in der Capilla Real des Doms zu Granada", nº 30, 2, en *Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen*, pp. 29-35.
- [WAUTERS, A. J. "Roger van der Weyden—I", nº 22, en *Burlington Magazine*, 22 \(1912-1913\), pp. 75-82.](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Volker-H. Schneider](#), Dominio Público.

